

PHILOLOGICAL SCIENCES

SUBSTANTIVATION OF THE PARTICIPLE IN MODERN GERMAN

Prykhodko Anatoliy

*Doctor of Philology, Professor of the Department of Foreign Philology and Translation
National University Zaporizhzhia Polytechnic st. Zhukowski, 64
69063 Zaporizhzhia, Ukraine*

SUBSTANTIVIERUNG VON PARTIZIPIEN IN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE

Prykhodko Anatoliy

*Dr. habil., Prof., Professor am Lehrstuhl für Ausländische Philologien und Übersetzung
Nationale Universität Zaporizhzhia Polytechnik, st.. Zhukowski, 64
69063 Zaporizhzhia, Ukraine*

Abstract

Substantivation of the participle in modern German. The article is devoted to the comprehensive study of the substantive participle (SP) in the modern German language. The main goal is to clarify its lexical-semantic and grammatical features. In the German language both the first and second participles can be substantivized. This feature is related to the need to name a person according to his qualities (anthroponomination), given by the nature of his activity.

Being the nominative form of the verb, the participle names a person and the results of his activity according to such grammaticalization algorithm as transposition, i.e. by transferring it to a position usually relevant to a noun with the acquisition of the corresponding nominative categories. In this way, there is a symbiosis of the categories of a noun (gender, number, case, definiteness / indefiniteness), an adjective (degrees of comparison) and a verb (tense, state). While preserving the lexical and general action semantics of the verb, SP loses the formal indicators of verbal categories. By granting the semantics of the verb with the forms of nominal categories, transposition exposes the participle in a completely new role: neither a name nor an action, but an action-name, where the three autosemantic parts of speech interact and intersect. At the same time, the SP acquires almost all the formal indicators of the name, while the formal indicators of the verb are either removed (person, manner) or softened (tense, species, state).

The substantivization in the German language is permanent and is given by two types – usual and occasional. Actively occurring at the level of occasional formations, transposition can contribute to the lexicographic determination of individual SPs, where they are either usualized or terminologicalized and thus replenish the lexical stock of natural language. Occasional SPs remain an important means of creative language production, language play, and stylistic expressiveness.

Abstrakt

Der Artikel widmet sich der umfassenden Untersuchung von substantivierten Partizipien (SP) in der deutschen Gegenwartssprache mit dem Ziel, ihre lexikalisch-semantischen und grammatischen Eigenschaften zu klären. In der deutschen Sprache können sowohl das erste als auch das zweite Partizip substantiviert werden, was mit der Notwendigkeit verbunden ist, eine Person nach den durch die Art ihrer Tätigkeit gegebenen Eigenschaften zu benennen (Anthroponymie).

Als Nominalform des Verbs benennt das Partizip eine Person und die Produkte ihrer Tätigkeit nach dem Grammatikalisierungsalgorithmus der Transposition von Wortarten, d. h. durch Überführung des Partizips in die normalerweise nur für das Substantiv charakteristische Position mit dem Erwerb der entsprechenden Nominalkategorien. Auf diese Weise kommt es zu einer Symbiose der grammatischen Kategorien des Substantiv (Genus, Numerus, Kasus, Bestimmtheit / Unbestimmtheit), des Adjektivs (Komparationsstufen) und des Verbs (Tempus, Genus). Vor dem Hintergrund der Beibehaltung der lexikalischen und allgemeinen Aktionssemantik des Verbs verliert SP die formalen Indikatoren verbaler Kategorien. Indem der Inhalt des Verbs mit den Formen nomineller Kategorien ausgestattet wird, entblößt die Transposition das Partizip in einer völlig neuen Rolle: weder ein Name noch eine Handlung, sondern ein „Handlung – Name“, bei der drei autosemantische Wortarten interagieren und sich überschneiden. Gleichzeitig übernimmt das SP fast alle formalen Indikatoren des Nomens, während die formalen Indikatoren des Verbs entweder abgeschnitten (Person, Modus) oder gedämpft (Tempus, Genus, Aktionsgrad) sind.

Der Prozess der Substantivierung von Wortarten in der deutschen Sprache ist permanent und erfolgt in zwei Arten – usuell und okkasionell. Aktiv auf der Ebene okkasioneller Bildungen stattfindend, kann die Transposition zur lexikografischen Fixierung einzelner SP beitragen, wo sie entweder usualisiert oder terminologisiert werden und auf diese Weise den Wortbestand der natürlichen Sprache auffüllen. Dabei bleiben okkasionelle SP ein wichtiges Mittel zum kreativen Sprachgebrauch, zum Sprachspiel und zur stilistischen Ausdruckskraft.

Keywords: substantive participle, part of speech, grammatical category, anthroponymie, transposition, grammaticalization, usualization, occasionality.

Schlüsselwörter: Substantiviertes Partizip, Wortart, grammatische Kategorie, Anthroponymie, Transposition, Grammatikalisierung, Usualität, Okkasionalität.

Einführung. Das Studium des Mechanismus der grammatischen Synkretisierung ermöglicht es, die sprachlichen Mittel, die zur Benennung von Objekten und Phänomenen der Welt verwendet werden, tiefer aufzudecken. Dieser Mechanismus ist in das Phänomen eines höheren Grades integriert, in die Transposition, den Prozess der Übertragung eines Zeichens von einer Wortartkategorie in eine andere. Sie ist mit tiefgreifenden Veränderungen auf verschiedenen Existenzebenen des Wortes verbunden und bezieht sich nicht nur auf lexikalische Einheiten des etablierten Wortartregisters, sondern auch auf deren Derivate – hybride Nominaleinheiten, die mit ihrer Hilfe gebildet werden.

Die Transposition als Ergebnis des Übergangs einer Einheit bestimmter Wortart in eine andere unter Beibehaltung der Haupteigenschaften beider erregt und erregt weiterhin die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler [Babaytseva 2000; Bally 1956; Kuryłowicz 1962; Mel'chuk, 1997; Plunhyan 2003 u.a.], wobei das Hauptaugenmerk auf ihre Varietäten wie Konversion und Substantivierung gelegt wird. Hierbei ist in der wissenschaftlichen Literatur das deutsche substantivierte Adjektiv besonders ausführlich beschrieben [Engel 1991; Fleischer 1995; Kinakh 2013; Paul 1956 u.a.]. Es kann nicht gesagt werden, dass das substantivierte Partizip (im Folgenden: SP) / das Substantivpartizip, der Partizipsubstantivat/ nicht die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf sich gezogen hat [Blatz 1895; Paul 1956 u.a.], aber es geschah nie ohne Trennung vom substantivierten Adjektiv, mit dem es viele Gemeinsamkeiten hat, sich aber im Wesentlichen unterscheidet. Wenn das erste das Ergebnis der Synkretisierung zweier Wortarten (Substantiv & Adjektiv) ist, dann sind es beim zweiten drei (Substantiv & Adjektiv & Verb). Mit anderen Worten: Als Nominalform des Verbs oder Verbalform des Substantivs umfasst SP kategoriale Eigenschaften von mindestens drei oben genannten Wortarten.

Die außergewöhnliche Kapazität des Inhalts gepaart mit der Kompaktheit der Form tragen zur hohen Produktivität der Verwendung des Substantivpartizips in der Sprache bei, was vor dem Hintergrund seiner unzureichenden Erforschung die Relevanz des Problems beweist. Wenn ein Partizip zum Substantiv wird, erhält es Nomen-, Adjektiv- und Verbeigenschaften, die sich auf seine grammatische und semantische Spezifik auswirken. Daher sollte die Untersuchung der „wortartlichen“, kategorialen Eigenschaften von SP unter Berücksichtigung letzterer durchgeführt werden.

Wie ein substantiviertes Adjektiv [Kinakh 2013; Plunhyan 2003] ist SP eine nominale Einheit, die als Ergebnis einer Wortarttransposition gebildet wird, die zu einer synkretischen Diffusion von kategorialen Eigenschaften des Substantivs („Gegenstand“), des Adjektivs („Merkmal“) und des Verbs („Geschehen /

Sein“) führt, worauf es sinnvoll ist, die Aufmerksamkeit zu lenken.

Es sei dabei erwähnt, dass zur Gruppe mit der lexikalisch-grammatischen Funktion „SP“ die Sprach-einheiten gehören, die als Partizip I und Partizip II bekannt sind, welche nicht in ihrer primären Funktion (Nominalteil des Prädikats), sondern in der sekundären (Subjekt, Objekt) verwendet werden. Diese Unterscheidung hat auch eine grafische Fixierung, denn nach den Regeln der Orthographie werden sie mit Großbuchstaben geschrieben (*der/die Liebende, der/die Geliebte*). Beobachtungen zeigen, dass SP nicht nur ein Bestandteil der Rede, sondern auch ein Bestandteil der Sprache sind und in dieser Rolle in deren lexikalischen Fundus enthalten sind. So verzeichnet das Wörterbuch von G. Wahrig [Wahrig 1997] 114 und das Universalwörterbuch [Duden 1996] bereits 248 solcher Einheiten. Obwohl diese Wörterbücher unterschiedliche Anzahl von SP angeben, liegt die Hauptsache in der Festlegung selbst, denn sie bescheinigt den „offiziellen“ Eintrag einer bestimmten Anzahl von SP in die lexikalisch-semantische Schatzkammer der Sprache, d.h. den Übergang von ihren syntagmatischen zu ihrem paradigmatischen Status.

Es ist klar, dass wir in unserer Analyse die Daten von Duden verwenden, von denen 25 % Erst- und 75 % Zweitpartizipbildungen sind. Solche Nominierungen können und sollen als usuell angesehen werden. Im Gegensatz dazu erhöht sich ihre Zahl in der Sprache durch gelegentlichen / okkasionellen Gebrauch um ein Vielfaches. Sowohl gewöhnliche als auch gelegentliche SPs werden jedoch nicht willkürlich gebildet und funktionieren auch nicht willkürlich, sondern nach einem Algorithmus, der durch das System und die Struktur der Sprache vorgegeben ist.

Substantiveigenschaften der SP. Obwohl es keine eindeutigen Entsprechungen zwischen Grammatik und Wortschatz gibt, gibt in unserem Fall die Grammatik den Ton an, indem sie den Kreis der verwendeten SP-Einheiten klar abgrenzt, dessen Korpus in zwei Cluster unterteilt ist – eine Gruppe von SP, die auf Anthroponyme spezialisiert sind, und eine Gruppe von SP, die keine Anthroponyme sind.

Der lexikalisch-semantische Cluster von SP, die als *Anthroponyme* verwendet werden, umfasst 90 % lexikalischer Einheiten, die weiter unterteilt sind, je nachdem ob sie inhärente oder referenzielle Eigenschaften einer Person angeben. Dabei wird die Kategorie „Gegenständlichkeit“ auf der Grundlage der Kategorie „Merkmal“ konstituiert: Ein einzelnes Merkmal einer Person aus der Vielzahl von denen, die ihr eigen sind, wird zur Grundlage für die Schaffung eines vollständigen Bildes und dadurch für die Benennung. Es kann sowohl subjektive als auch objektive Prinzipien haben.

Zu den **inhärenten** gehören SP-Nomen, die ein dauerhaftes oder als dauerhaft geltendes Merkmal einer Person signalisieren. Solche Merkmale lassen sich aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften realisieren, wie z. B. Religion und Kultus (*die Gebenedeite, der Gekreuzigte, der/die Eingeweihte, der/die Gesalbte, der/die Taufgesinnte*), Familienzustand (*der/die Verwandte, der/die, der/die Verheiratete, der/die Geschiedene*), Militärstatus (*der Oberkommandierende, der Alliierte, der/die Bewaffnete, der/die Gefangene, der/die Ungediente*). Auch manche körperliche Eigenschaften gehören dazu: Gesundheit (*der/die Gelähmte, der/die Überlebende, der/die Ausgebombte, der/die Verletzte, der/die Behinderte, der/die Verwundete, der/die Kriegsversehrte*); Geburt (*der/die Neugeborene, der/die Erstgeborene*); Tod (*der/die Abgeschiedene, der/die Verstorbene, der/die Gefallene, der/die Ertrunkene, der/die Gehenkte*) usw.

Zu den **referenziellen** SP-Nomen (Status-SP) zählen diejenige, welche die Eigenschaften widerspiegeln, die eine Person durch Beziehungen zu anderen Personen erwirbt, oder solche, die als vorübergehend gelten. Dies können Anthroponyme sein, die einen bestimmten Status anzeigen: Sozialstatus (*der/die Auserkorene, der/die Außenstehende, der/die Eingeborene, der/die Erwachsene*), juristischen (*der/die Angeklagte, der/die Totgesagte, der/die Beschwerführende, der/die Bevollmächtigte, der/die Minderbemittelte, der/die Verdächtige, der/die Verschworene*), Verwaltungslage (*der/die Beamtete, der/die Angestellte, der/die Bedienteste, der/die Abgeordnete, der/die Gekündigte*) usw. Eine beträchtliche Anzahl von Referenzstatus-SP spiegeln die Art und / oder das Ergebnis der Tätigkeit einer Person wider: berufliche (*der/die Arbeitssuchende, der/die Auszubildende, der/die Kulturschaffende, der/die Studierende*), akademische (*der/die Allwissende, der/die Gelehrte, der/die Graduierte, der/die Halbgebildete*), religiöse (*der/die Eingeweihte, der Gebenedeite, der Gekreuzigte, der/die Gesalbte*) u. a.

Die zweite Gruppe von SP (10 %) hat nichts mit Anthroponymie tun und wird nicht durch die Parameter „Zeitlichkeit“ oder „Permanenz“ charakterisiert, sondern bringt die im Usus fixierten Konzepte zum Ausdruck. Dabei geht es vor allem um SP zur Bezeichnung abstrakter (*der Verschnittene, das Geleuchte, die Resultierende, die Winkel-, Seitenhalbierende*) und konkreter Werte – vorrangig gastronomischer (*das Eingemachte, das Eingesottene, das Geröstete, das Gebratene, das Gefrorene*) und geologischer Art (*das Liegende, das Rot-, Weißliegende*) sowie einige Nominierungen zur Bezeichnung von Druckerzeugnissen (*die Remittende, die Illustrierte*). Wie wir sehen können, sind die meisten SP dieses Clusters als Begriffe in einem bestimmten Wissensgebiet in den Wortschatz der deutschen Sprache und ihrer Varianten eingegangen.

Bei der Substantivierung erhält das Partizip sowohl die für Substantive typische Verbindlichkeit als auch einen für sie untypischen Kontext. Dies wird durch die Spezifik grammatischer Kategorien im Allgemeinen erklärt, nämlich durch die Tatsache, dass in ihrem sprachlichen Verhalten Obligatorisches mit Selektives verbunden ist, das heißt: eine Kategorie ist immer nur für eine bestimmte Unterklasse von Lexemen

einer bestimmten Sprache obligatorisch [Plunhyan 2003: 238]. Sie alle können und sollen jedoch durch den Erwerb eines spezifischen morphologischen Status verstanden bzw. beschrieben werden, also durch die rein substantivischen Kategorien – die des Geschlechts, die des Numerus, die des Kasus und die der Bestimmtheit / Unbestimmtheit.

Es ist bekannt, dass die **Kategorie des Genus** für alle Substantive des Deutschen charakteristisch ist, mit Ausnahme von pluralia tantum, wo sie als unabhängiger grammatikalischer Indikator fungiert. Die in die Klasse der Substantive übergehenden SP erben dabei auch die Geschlechtskategorie mit. So verzeichnet Duden's Wörterbuch 83 % der SP männlichen und weiblichen Geschlechts, 5 % – nur maskulin, 4 % – nur feminin und 8 % – neutral. Also ist das SP der deutschen Sprache in erster Linie eine lexikalisch-grammatische Klasse von Wörtern mit doppeltem Geschlecht – Maskulinum und Femininum. Wenn die Geschlechtskategorie des Substantivs den Substantivkorpus dieser Sprache generell in drei Gruppen unterteilt, die sich nicht überschneiden (männlich, weiblich, neutral), dann gibt SP den Nomeneinheiten die Möglichkeit, aus diesem Kreis auszubrechen. Sie ordnet diese Nomina in mindestens zwei Geschlechtern je nach Kommunikationssituation, wobei das biologische Geschlecht dem grammatischen möglichst nahe gebracht wird. Es stellt sich heraus, dass das grammatische Geschlecht von SP eine wortverändernde Kategorie ist – im Gegensatz zum Substantiv, dessen Geschlecht klassifizierend ist.

Das substantivierte Partizip als lexikalisch-grammatische Wortklasse eignet sich recht gut zur Benennung jener nichtsprachlichen Phänomene, die je nach Kommunikationsbedarf im Sinne des biologischen Geschlechts verstanden werden können – entweder /sowohl „männlich“ oder / als auch „weiblich“. Es ist klar, dass es sich vor allem um Lebewesen handelt, die sich entweder aufgrund ihrer anthropologischen Bedeutung (*der/die Anwesende, der/die Auserkorene, der/die Enterbte, der/die Emigrierte*) oder ihrer physischen bzw. beruflichen Eigenschaften (*der/die Gelähmte, der/die Sonderbeauftragte, der/die Studierende, der/die Vorsitzende*) im Sprachbewusstsein etabliert haben. Diese Geschlechtsdualität hängt mit der Geschlechtsunempfindlichkeit von SP zusammen, im Gegensatz zu Substantiven, bei denen sie auf einer Kombination aus formaler und semantischer Ableitung weiblicher Substantive von den maskulinen (*der Chef* → *die Chefin, der Maler* → *die Malerin*) basiert.

Allerdings hat der vierte Teil der lexikographisch fixierten SP (27 %) nur ein Geschlecht – beispielsweise männlich (*der Gefallene, der Gelehrte, der Gesandte, der Wehrbeauftragte*). Einige Fälle exklusiver „Männlichkeit“ lassen sich durch bestimmte Berufs- oder Tätigkeitsmerkmale (der Alliierte, der Oberkommandierende, der Ungediente, der Schriftgelehrte) oder biblische Tatsachen (*der Gekreuzigte*) erklären. Für das weibliche Geschlecht sind ähnliche Überlegungen möglich: physiologische Merkmale (*die Erstgebärende, die Spätgebärende*), biblische Überlieferung (*die Gebenedete* 'Mutter Gottes'), Charakter der ausgeübten Aufgaben (*die Hausangestellte, die Prostituierte, die Frauenbeauftragte*). Allerdings gibt es unter

SP auch solche, deren Geschlecht sich nicht logisch erklären lässt: *der Wehrbeauftragte, der Gefallene* (obwohl die betreffende Person auch weiblich sein kann).

Die Gruppe der SP-Nomina des Neutrums wird in den Wörterbüchern durch die Namen abstrakter Begriffe (*das Nichtzutreffende, das (Zu)nächstliegende*), oder gastronomischen Begriffe (*das Eingekochte, das Eingemachte, das Eingesottene* 'Marmelade', *das Faschierte* 'Hackfleisch', *das Gebratene, das Gedünstete / das Gesottene* 'gedämpft', *das Geschnetzelte* 'Züricher Eintopf') repräsentiert. Eine Ausnahme von diesem System bilden mindestens zwei SP: *der Gerebelte* 'Wein aus ausgewählten Trauben', wo Maskulinum durch die Ellipse des Substantivs 'Wein' verursacht wird, und *die Gerösteten* 'gebratene (Toasts)', wo Plural mit der Weglassung des Substantivs 'Brotstücke' verbunden ist. Allerdings lässt sich das elliptische Begründungssubstrat nicht immer beweisen. Dies tritt auf, wenn eine Diskrepanz zwischen dem Geschlecht des SP und dem Geschlecht des Substantivs besteht, mit dem der Name verknüpft ist: *die Illustrierte* statt 'das Illustrierte' (das Journal, das Magazin). Im Plural ist SP neutralisiert, kann aber sowohl aus dem Kontext als auch durch die Umgebung von anderen lexikalischen Mitteln identifiziert werden.

Die **Kategorie des Numerus** in SP spiegelt den quantitativen Ausdruck der bezeichneten Objekte wider. Es wird durch entsprechende Singular- und Pluralformen erklärt: *der Gekündigte – die Gekündigten, die Abgesandte – die Abgesandten*. Die Kategorie der Zahl in den SP unterscheidet sich nicht von der in den Substantiven, weist jedoch gewisse Unterschiede in der Art ihres Ausdrucks auf. Wenn dieser Unterschied in gebräuchlichen Substantiven mit Hilfe wortbildender und lexikalischer Mittel in Kombination mit analytischen Mitteln ausgedrückt wird, dann tritt im SP-System als Marker dieser Kategorie Artikel auf.

Die meisten SP haben korrelative Singular- und Pluralformen. Dabei handelt es sich vor allem um zählbare Gegenstände und Personen (*der/die Besiegte – die Besiegten, eine Deputierte – viele Deputierte, eine Delegierte – zwei Delegierte*). Einige SP sind jedoch nicht quantifiziert und haben dementsprechend keinen Plural. Dazu gehören auch einige „zweigeschlechtliche“ SP vom Typ *der/die Angebetete, der/die Angebraute, der/die Erstgeborene, der/die Alleinerziehende*, SP-Unika feminin (*die Gebenedeite*) und maskulin (*der Gekreuzigte*) sowie neutrale SP zur Bezeichnung von Abstraktionen (*das Nichtzutreffende, das Gewünschte, das Gedachte, das Resultierende*) und Mineralien (*das Liegende, das Rot-, Weißliegende*).

Alle diese SP gehören zur Gruppe der singularia tantum als solche, denen die Möglichkeit genommen wird, den zu bezeichnenden Gegenstand oder das entsprechende Phänomen nach dem Prinzip „Einzelheit – Mehrheit“ gegenüberzustellen. Aus semantischer Sicht ist die Zahl in diesen SP leer. Stattdessen gehört eine kleine Anzahl von SP zur Kategorie pluralia tantum, was auf die Semantik dieser Einheiten (*die Gerösteten*) oder den Plural des weggelassenen Substantivs (*die Lernbehinderten*) zurückzuführen ist.

Die Kategorie des Kasus, die eine eigenständige wortverändernde Kategorie mit syntaktischer Prägung

ist, wird im SP wie beim Substantiv durch eine Endung und einen Artikel gekennzeichnet. Die Deklination des ersteren unterscheidet sich jedoch von der Deklination des letzteren dadurch, dass der entsprechende Algorithmus, angepasst an das Adjektiv, auf unterschiedlichen Deklinationsmodellen basiert, die vom begleitenden Determinativwort abhängen (*ein Bekannter; der Beamte; die Liebenden; alle Geladenen; viele Gelehrte; zwei Bekannte; solche Beamte*) oder aus seiner Abwesenheit (für *eine Frierende; das Entscheidendste ist; eine Gruppe Fliehender*). Man kann nicht übersehen, dass die wie Adjektive deklinierenden SP gleichzeitig die grammatischen Eigenschaften des abgeleiteten Wortes beibehalten.

Aufgrund seiner ternären Natur unterliegt die Deklination von SP häufig Variationen. Insbesondere wenn es auf eine Präposition mit einem Determinativ folgt, wird es als Substantiv wahrgenommen und dementsprechend wie das Substantiv dekliniert: *Deine Ausgewählte... /H. Arlt/; ...diese Ausgestoßene... /S. Zweig/; Und dann habe ich all mein Erspartes verloren... /H. Fallada/; Sie folgte uns mit dem beleidigten Gesichtsausdruck einer zu Unrecht Übergangenen /J. Kehler/; Er als vollständig Geimpfter sollte allenfalls eine Maske tragen, wenn er sich mit jemand Gefährdetem in einem Raum befände /W. Schmitz/. Steht dem SP ein Adjektiv voran, wird es parallel dazu dekliniert: *...unser höchster pädagogischer Vorgesetzter... /H. Arlt/; ...meine kleine ungezählte Geliebte... /H. Böll/; Der sich mühsam aufrappelnde Gestrauchelte... /R. Bartsch/; Die beim Hofe von Versailles akkreditierten Gesandten... /L. Feuchtwanger/; ...die Welt, die es dem dummen Privilegierten so leicht und dem begabten Unprivilegierten so schwer macht /L. Feuchtwanger/.**

Substantivierte Wortarten nehmen die kategorialen Bedeutungen des Substantivs an, einschließlich die der **Bestimmtheit / Unbestimmtheit**. Da diese Kategorie kommunikativer Natur ist, ist sie für alle SP charakteristisch und hängt mit dem Informiertheitsgrad der Teilnehmer des Kommunikationsakts über den Gesprächsgegenstand zusammen [Jespersen 2003: 231]. In diesem Sinne stimmt der Algorithmus für die Verwendung bestimmter, unbestimmter und Nullartikel mit SP vollständig mit dem Algorithmus ihrer Verwendung mit Substantiven überein. Beobachtungen zeigen, dass diese Kategorie ohne Einschränkung, Ausnahme oder Abweichung dem Substantiv entlehnt ist.

Da die obige Kategorie mit der aktuellen Gliederung des Satzes (Thema-Rhema-Gliederung) eng verbunden ist, findet die Bestimmtheit / Unbestimmtheit ihre volle Ausprägung in der Rede, wo es mit ihrer Hilfe möglich ist, einen bestimmten Grad der Individualisierung oder Generalisierung der zu bezeichnenden Objekte sowie den Grad der Intensivierung der zu bezeichnenden Merkmale zu erreichen. Wenn jedoch die grammatikalische Markierung dieser Kategorie im Bereich des Substantivs nicht immer das Aussehen seiner Morphen (*der Mann – ein Mann, die Männer – Männer*) beeinflusst, so steht ihr Ausdruck in SP in direktem Zusammenhang mit der Notwendigkeit, Flexionen zu ändern (*der Bekannte – ein Bekannter, die Bekannten –*

Bekanntē). Die Kategorie „Bestimmtheit / Unbestimmtheit“ ist für SP nicht klassifizierend, sondern ebenso wortverändernd wie die des Genus.

Adjektiveigenschaften der SP. SP sind nicht nur mit Substantiv-, sondern auch mit Adjektiveigenschaften ausgestattet. Erstens werden sie auf die gleiche Weise wie ein Adjektiv dekliniert. Zweitens werden sie nach ihrem kategoriellen Inhalt in qualitativ und relativ unterteilt. Die ersten geben die absolute Qualität des Signifikats an (im Fall von SP – eine Person: *der/die Erwachsene, der/die Verrückte, der/die Dienstleistende, der/die Liebende, der/die Vorsitzende, der/die Zugereiste*). Die zweiten geben die relative Qualität an, d. h. die im Zusammenhang mit einem Gegenstand bzw. Thema erworbene Qualität (*der/die Gefangene, der/die Verewigte, der/die Entrechtete, der/die Lierte*,). Es wird angenommen, dass der Hauptunterschied zwischen qualitativen und relativen Adjektiven in der Anzahl der Valenzpositionen liegt: die erste öffnen eine Leerstelle (*der/die Erwachsene* → *der/die erwachen ist*), die zweiten öffnen zwei Stellen (*der/die Gefangene* → *der/die von j-m gefangen ist*).

Der Gedanke, dass die Grenze zwischen qualitativen und relativen Adjektiven (und dementsprechend SP) in der Fähigkeit oder Unfähigkeit liegt, Komparationsstufen zu bilden, verdient besondere Aufmerksamkeit. Da die Vergleichskategorie rein grammatischer Natur ist und Teil des lexikalisch-grammatischen Bereichs der Abstufung ist, der die Merkmalsintensität angibt, kann man von seinen drei Erscheinungsformen sprechen: eigentlich grammatischer (Komparation), lexikalisch-grammatischer (Graduierung) und wortbildender (Derivation). SP veranschaulicht alle drei Möglichkeiten am besten, ohne einer von ihnen den Vorzug zu geben.

Qualitative SP werden nach dem klassischen Schema der Komparationsstufen unter Verwendung der Formen Positiv (Endung *-e*), Komparativ (*-er*) und Superlativ (*-ste*) graduert. Vgl.: *der/die Bewaffnete* – *der/die Bewaffnetere* – *der/die Bewaffneteste*. Als Adjektiveinheiten qualitativer Art sind diese SP in der Lage, die Qualitäten der angegebenen Anthroponyme zu verstärken. Und obwohl es sich bei allen um Ableitungen des zweiten Partizips handelt, ist der semantische Umfang der gebildeten Gradanten nicht derselbe. Somit ist *der Bewaffneter* ein Name einer Person mit einer stärkeren Ausprägung des qualitativen Merkmals des Partizips „bewaffnet“ als in *der Bewaffnete*, und das SP *der Bewaffneteste* ist ein Name mit der stärksten Ausprägung des qualitativen Merkmals. Natürlich werden solche Superlativformen selten lexikographiert. Der einzige Fall des im Usus verankerten Vergleichs bietet das Wortpaar „*der/die Bediente* – *der/die Bedienteste*“ dar. Hierbei aber hat nicht Grammatik, sondern Lexik die Hand im Spiel: Das erste ist der veraltete Name für „Diener“, das zweite heißt „Angestellter im öffentlichen Dienst“ [Duden 1996: 217]. Es gehen also um eine gewisse Verbleichung des Intensitätsmerkmals und sein Übergang zum „Ruhestand“ – dem Positiv.

Allerdings kann man sich einigermaßen die SP in ihren Komparationsreihen vorstellen (*der/die Bekannte* – *der/die ²Bekanntere* – *der/die Bekannteste, der/die*

Erwachsene – *der/die ²Erwachsenere* – *der/die Erwachsenste, der/die Gelehrte* – *der/die ²Gelehrtere* – *der/die Gelehrteste, der/die Verdächtige* – *der/die ²Verdächtigttere* – *der/die Verdächtigste* usw.), aber die sprachliche Wirklichkeit sträubt sich dagegen. Von drei üblichen Komparativformen werden SP im Positiv und Superlativ gebraucht, während die zweite – der Komparativ – in der Rede kaum vorkommt. Es ist anzunehmen, dass das Komparationsparadigma des deutschen SP im Vergleich mit dem des Adjektivs nicht dreigliedrig, sondern potentiell zweigliedrig ist.

Die Zweigliedrigkeit des Komparationsparadigmas des deutschen SP ist potential, aber nicht real. Die Sprachpraxis zeugt davon, dass die Vergleichsgrade in SP eher die Ausnahme als die Regel sind: In der absoluten Mehrheit der Fälle sind Vergleichsgrade unmöglich. Die Unmöglichkeit eines grammatischen Vergleichs (Komparation) im Bereich SP schließt jedoch einen lexikalisch-grammatischen Vergleich (Graduierung) nicht aus. Die Unmöglichkeit der Komparation und die Möglichkeit der Graduierung hängen mit rein sprachlichen Faktoren zusammen, von denen mindestens zwei – morphologische und lexikalische – mit aller Offensichtlichkeit in Erscheinung treten.

Der morphologische Faktor verhindert den Vergleich von SP, wenn es sich um Komposita handelt (*der/die Zuhausegebliebene, der/die Zivildienstbeauftragte, der Wehrbeauftragte, der/die Versorgungsbeauftragte*), bei denen die erste Komponente bereits eine gewisse Qualität anzeigt und keine Visualisierung des Manifestationsgrades des jeweiligen Merkmals erfordert. Dies gilt auch für solche SP, die durch verschiedene Wortbildungsprozesse zu habituell festen Einheiten mit einem Geschlecht (m, f oder n) ohne qualitatives Substrat geworden sind und daher grundsätzlich keine Vergleichsgrade bilden können (*die Winkelhalbierende, die Seitenhalbierende, das Rotliegende, das Weißliegende*) usw.). Auch können die SP mit den Halbpräfixen (Präfixoiden) *halb-*, *meist-*, *minder-*, *leicht-*, *schwer-*, *erst-*, *nach-*, *all-*, *allein-* u.a. keine Komparation bilden, weil die bereits eine Gradationskomponente enthalten. Vgl.: *der/die Halbgebildete, der/die Alleinreisende, der/die Schwerverwundete, der/die Allwissende, der/die Minderbemittelte*). Ein Vergleich da ist nicht nur redundant, sondern auch unmöglich.

In manchen sehr begrenzten Fällen kann trotzdem das entsprechende Merkmal in Kombination von Komparation (Superlativ) und Graduierung (lexikalisch) zum Schein kommen: *der/die Schwerverwundete* – *der/die Schwerstverwundete* – *der/die Mehrfachverwundete*; *der/die Schwerbehinderte* – *der/die Schwerstbehinderte* – *der/die Mehrfachbehinderte*; *der/die Schwerbeschädigte* – *der/die Schwerstbeschädigte* – *der/die Schwermilitärsbeschädigte*. Solche Fälle sind aber durch die Semantik der „zunehmenden Körperbeschädigung“ begrenzt, denn die abnehmende Semantik hat da keine Relevanz (vgl.: *der/die Leichtverwundete* – *der/die ^{*}Leichtestverwundete* – *der/die ^{*}Kriegsleichtverwundete*).

Der lexikalisch-semantische Faktor kann auch den Vergleich anderer SP verhindern: solche, die Abstraktionen bezeichnen („eingeschlechtige“ SP wie z.B. *das Nichtgewünschte, das Eingerichte, das (Zu)nächstliegende*), sowie solche, die Personen nach sozialer Tätigkeit (*der/die Beamtete, der/die Angestellte, der/die Teilzeitbeschäftigte*), nach Familienzustand (*der/die Verheiratete, der/die Verwandte, der/die Geschiedene*) u.ä. bezeichnen. Aufgrund ihrer Wortsemantik sind diese SP nicht in der Lage, die Merkmalsintensität anzugeben und sind daher weder komparierbar noch graduierbar.

Daher haben Modifikationen eines Merkmals oder einer Qualität ein ungleiches Potenzial für die Bildung von Komparationsstufen der SP, und ihre Abstufung hängt mit unterschiedlichen lexikalischen Faktoren zusammen. Die Möglichkeit der Nominalisierung eines bestimmten Merkmals durch Substantivierung wird durch die Semantik des Partizips und seine Fügungspotenz (Kompatibilität) bestimmt. Eine Verstärkung oder Abschwächung von Qualitätsmerkmalen dieser Art von Substantivaten kann nur unter den Bedingungen der qualitativen Bedeutung der ihnen zugrunde liegenden Partizipien erfolgen, sowie dem Fehlen von Komponenten, die den Qualitätsgrad dieser lexikalischen Einheit anzeigen. Im Allgemeinen ist die überwiegende Mehrheit der SP nicht in der Lage, die Intensität des zu verbalisierenden Merkmals zu signalisieren und daher kann die lexikalisch-grammatische Kategorie der Komparation / Graduierung nicht Teil des SP-Paradigmas sein.

Verbale Eigenschaften der SP. Da die Partizipien I und II aus Verben gebildet werden, erben ihre SP-Derivate einige Eigenschaften vom Verb, ebenso wie sie bestimmte Substantiv- und Adjektiveigenschaften erben. Es gibt morphologische und semantische Ansätze zum verbalen Verständnis von SP.

Substantivpartizipien weisen bestimmte **morphologische Merkmale**, unter denen Bildungsmodelle das wichtigste ist. Das Partizip I (das Neutral-Partizip / das Partizip Präsens) wird durch Anhängen des Suffixes *-d* an den Infinitiv gebildet. Genau wie Partizip I beinhalten die auf seinem Grund gebildeten SP die Idee der Gegenwart sowie die des Aktivs. Dies bedeutet, dass die meisten SP im Bereich der Antroponymie verbreitet sind, wo sie aktiv handelnde Personen (Agentivität) bezeichnen. Agentive Erstpartizipialableitungen geben die Dauer oder Systematik eines Geschehens / Seins in der Gegenwart an und können nur im aktiven Zustand auftreten: *der/die Abwesende, der/die Arbeit(s)suchende, der/die Ertrinkende, der/die Zuspätkommende*. Diese und andere SP machen die überwiegende Mehrheit der sowohl usuell als auch okkasionell benutzten Einheiten aus. Einige von ihnen erweisen sich als agentive Ableitungen mit kausalem Untergrund (*der Oberkommandierende, der/die Filmschaffende, der/die Studierende*). Es ist klar, dass sie alle gleichzeitig von phasischen Verben der durativen Semantik (Verben mit langer Wirkung) abgeleitet sind.

In sehr seltenen Fällen kann das SP auch passive Semantik aufweisen. In unserem Material ist nur ein einziger erstpazipielles Derivat verzeichnet, der aus einem Gerundium gebildet wird: *der/die Auszubildende*

(*der/die Azubi*). Da er eine Neubildung darstellt, ist anzunehmen, dass die Sprache das usuell agentive Kompetenzgebiet der SP-I allmählich auf das patientive ausbreitet. Dabei kommen die SP-I im Bereich der Nicht-Antroponymie selten vor, wo sie auf Bezeichnung von abstrakten (*das (Nicht)zutreffende*) und geologischen (*das Liegende*) Begriffen spezialisiert sind. Dabei sind sie tempus- bzw. genusindifferent.

Bei der Substantivierung des Partizips II (das Partizip Präteritum) wird den bekannten Formen die Endung *-e* hinzugefügt, wenn das SP mit dem bestimmten Artikel (*der Gefallene, die Illustrierte, das Eingemachte*), und *-e, -(e)r, -(e)s*, wenn das SP mit einem unbestimmten Artikel verwendet wird (*ein Angestellter, ein Eingesandtes, eine Erstgeborene*) oder ohne Artikel (*Gelehrter, Frauenbeauftragte*). Dabei sind dem Prozess der Substantivierung praktisch alle Strukturtypen von Verben offen. Es geht um zweitpartizipielle Derivate.

Die zweitpartizipielle Derivate werden praktisch von allen Strukturtypen der deutschen Verben gebildet: schwachen (*der/die Gebildete, der/die Geliebte*), starken (*der/die Gefallene, das Gebratene*), Verben mit trennbaren (*der/die Abgeordnete, der/die Ausgestoßene*) und untrennbaren (*der/die Beklagte, der/die Verreiste*) Präfixen. Unter allen Affixen ist aber das Suffix **-ier-** am aktivsten für beide SP-Formen (*der/die Studierende, die Resultierende, der/die Arrivierte, der/die Konföderierte, der/die Lierte*).

Aus der inhaltlichen Sicht erben die SP-II solche **semantischen Eigenschaften** von Verben wie Dauer oder Abschluss eines Geschehens / Seins sowie Genus (Diathese). Substantivpartizipien II geben an, dass die Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat und zum Redemoment abgeschlossen ist oder dass das Nomen die Bedeutung der Gegenwart hat und aktiv oder passiv sein kann. Vgl.: *der/die Verwundete* (Gegenwart, Passiv), *der/die Abgeschiedene* (Vergangenheit, Aktiv), *der/die Ertrunkene* (Verg., Akt.), *der/die Auserwählte* (Verg., Pas.), *der/die Besiegte* (Verg., Pas.), *der/die Gekündigte* (Verg., Pas.), *der/die Totgesagte* (Verg., Pas.) ect.

Indem die SP-2 als Verbableitungen eine abgeschlossene Handlung angeben und folglich ausschließlich patientiv-resultierende Semantik aufweist, die eng mit der Idee der Perfektivität verbunden ist: Die Handlung hat in der Vergangenheit stattgefunden, bleibt aber aktuell für die Gegenwart. Vgl.: *der/die Angeklagte, der/die Heimatvertriebene, der/die Ausgebombte, der/die Kriegsgefangene, der/die Neubekehrte, der/die Abgesandte, der/die Delegierte, der/die Verbannte, das Gefrorene*. Dabei wird ihr Korpus durch das völlige Fehlen von ingressiven / inchoativen Bedeutungselementen gekennzeichnet.

In Anlehnung an grammatische Semantik kann ein paar Worte über Wortbildung der SP und ihre lexikalische Bedeutung gesagt werden. Die häufigsten Wurzeln hierbei sind: **-behinder-** (*der/die Köpferbehinderte, der/die Lernbehinderte*), **-berechtig-** (*der/die Stimmberechtigte, der/die Wahlberechtigte*), **-gebür-** / **-gebor-** (*die Erstgeborene, der/die Eingeborene*), **-ordn-** (*der/die Beigeordnete, der/die Bezirksverordnete*), **-reise-** (*der/die Weltreisende*,

der/die Zugereiste), **-schädig-** (der/die Geschädigte, der/die Zivilbeschädigte), **-steh-** (der/die Alleinstehende, der/die Außenstehende), **-such-** (der/die Arbeitsuchende, der/die Wohnungssuchende), **-vorsitz-** (der/die Vorsitzende, der/die Ratsvorsitzende) u.a.

Im lexikalischen Fundus der Sprache gibt es auch solche SP, die ihre ursprünglich vom Verb erworbene Bedeutung bereits verloren haben oder dabei sind, sie einzubüßen. Dadurch dass sie in die Kategorie des Substantivs übergehen, werden viele von ihnen letzten Endes terminologisiert. Vgl.: *der/die Alleinerziehende, das Liegende, das Weißliegende, die Seitenhalbierende, die Winkelhalbierende, der/die Angetraute, das Eingerichte, das Eingesandte, das Einkochte, das Eingemachte, das Eingetropfte, das Faschierte* etc. Es ist schwierig, die genaue Anzahl solcher Einheiten zu nennen, zumal erstens nicht alle von ihnen in den Wörterbüchern erfasst sind und zweitens einzelne Varianten und Dialekte des Deutschen verfügen über ihre eigenen SP-Lexeme. Indem sie aber den neuen, terminologischen Status erwerben, verliert jedoch die überwiegende Mehrheit von ihnen nicht ihre ursprünglichen verbalen Eigenschaften.

Schlussfolgerungen. Das Korpus der substantivierten Partizipien der deutschen Sprache stellt ein Cluster lexikalisch-grammatischer Einheiten dar, die auf Anthroponomationen spezialisiert sind – die Übertragung der bestimmten Eigenschaft einer Person auf ihren Namen. Dies wird dadurch versprochen, dass dem entsprechenden Nomen die usuellen Substantivkategorien wie Genus, Numerus, Kasus und Bestimmtheit/Unbestimmtheit zugewiesen werden. Dadurch verwandelt sich die kategoriale Bedeutung „Merkmal“ (Adjektiv) zur kategorialen Bedeutung „Gegenstand“ (Substantiv). Dabei wird die erste nicht neutralisiert, sondern zusammen mit der zweiten zu einem lexikalisch-grammatischen Hybrid verschmolzen. Dieser Hybrid enthält auch die dritte semantische Bedeutungskomponente – „Handlung“, welche die SP mit den Kategorien des Tempus (Gegenwart, Vergangenheit), des Genus (Aktiv, Passiv), des Aktionsgrades (Dauer, Abgeschlossenheit) „versorgt“, sowie zusätzlich mit manchen „nichtgrammatischen“ Impulsen (Ergebnis, Kausalität, Intensität usw.).

Die morphologische Struktur von SP setzt sich nicht aus einer einfachen Summe der entsprechenden Nomen- und Verbalkategorien zusammen. Es füllt einzelne „lexikalische Lücken“ und zeichnet sich durch eine gewisse grammatische Selektivität aus, indem es aus dem Substantiv, dem Adjektiv und dem Verb nur das übernimmt, was zu den ausdrucksstärksten und detailliertesten Merkmalen der objektiven Welt gehört. SP ist ein anschauliches Beispiel für die Objektivierung des Subjektiven, der Verallgemeinerung des Einzelnen, der Vergegenständlichung des nicht Gegenständlichen. Vielleicht ist SP eines der Phänomene, die das Deutsche immer noch im analytisch-synthetischen Sprachtypus festhalten.

Das SP erscheint als synkretische lexikalisch-grammatische Wortklasse mit einem spezifischen Set grammatischer Kategorien, die insgesamt größer sind als bei jeder von drei obig genannten Wortarten, aber

mit einem erwartungsgemäß kleineren Set von Grammemen, die der entsprechenden Kategorie untergeordnet sind: Verkürzung des Genusparadigmas (SP im Neutrum sind unproduktiv), Einschränkung bei der Bildung von Komparationsstufen (Positiv und Superlativ), Ausfallen der zukünftigen Zeitwerte usw. Dennoch war und bleibt die Substantivierung des Partizips sowohl eine Tatsache der Sprache als auch eine Tatsache der Rede. Da es sich um die Einheit eines grammatisch flexiblen Spektrums handelt, kann sie die benennenden Möglichkeiten der Sprache im Bereich der Personenbezeichnung und der Produkte menschlicher Tätigkeit aufgrund der Detaillierung und Nuancierung von spezifischen Eigenschaften unbegrenzt erweitern.

Nicht nur die gut untersuchte adjektivische Substantivierung, sondern auch ihre partizipielle Hypostase ist eine sehr produktive Weise der transpositiven Wortartenderivation in der modernen deutschen Sprache. Gleichzeitig handelt es sich bei einem Teil von SP um stabile Substantive, die fest in der Sprache verankert und durch Wörterbücher fixiert sind (usuelle SP), und bei dem anderen Teil geht es um gelegentliche / okkasionelle Substantive, die als kontextuelle Nomina fungieren, sind dabei aber ein wichtiges Mittel zum kreativen Sprachgebrauch, zum Sprachspiel und zur stilistischen Ausdruckskraft. Spontan in der Rede auftauchend, können okkasionelle SP beim entsprechenden sozialen Bedarf lexikographiert bzw. terminologisiert werden.

Folglich ist die weitere Untersuchung von SP, wie die Wortartentransposition im Allgemeinen, nicht nur mit Wörterbuchmaterial, nicht nur mit seiner Paradigmatik, sondern auch mit seiner Syntagmatik verbunden. Es kann und soll auf die regionale Sprachvarianten bzw. Dialekte des Deutschen, auf die Sprache bestimmter sozialer Schichten, auf verschiedene diskursive Formationen ausgedehnt werden. Und das gilt nicht nur für Deutsch, sondern auch für mehrere natürliche Sprachen der Welt.

Literatur

5. Babaytseva, Vera. Yavlenyya perekhodnosti v hrammatyke russkoho yazyka [Phenomena of Transitivity in the Russian Grammar]. Moskva: Drofa, 2000. 640 p.
6. Bally, Charles. Obshchaya lynchvystyka y voprozi frantsuzskoho yazyka [General Linguistics and Issues of French]. Moskva: Ynostrannaya lyteratura, 1955. 416 p.
7. Blatz, Friedrich. Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung der deutschen Sprache. Bd. 1. Karlsruhe: Lang's Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei. 1895. 856 S.
8. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 3., neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim [u. a.]. Dudenverl. 1996. 1816 S.
9. Engel, Ulrich. Deutsche Grammatik. – Heidelberg : Groos, 1991. – 888 S.
10. Fleischer, Wolfgang. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen : Niemeyer, 1995. – 381 S.

11. Jespersen, Jens O.H. *Filosofija grammatiki [Philosophie of Grammar]*. Moskva: KomKniga, 2006. 404p.
12. Kinakh, Liliana. *Nominatyvni ta komunikatyvni vlastyvoli substantyvovanoho prykmetnyka suchasnoyi nimets'koyi movy [Nominative and Communicative Properties of the Substantivized Adjective of Modern German]*. Diss. Luts'k: Volyns'kyy natsional'nyy universytet, 2013. 261 p.
13. Kuryłowich, Ezhy. *Ocherky po lynchvystyke [Notes on linguistics]*. – Moskva: Ynostrannaya lyteratura, 1962. P. 57-70.
14. Mel'chuk, Yhor'. A. *Kurs obshchey morfologiyi [Course In General Morphology]*. Moskva – Wien: Progress, 1997. – Bd. 1. 401 p.
15. Paul, Hermann. *Deutsche Grammatik*. Bd. 3. Halle/S. : Niemeyer, 1956. – 500 S.
16. Plunhyan, Vladymyr. *Obshchaya morfologiya. Vvedenye v problematyku [General Morphology. Introduction to Subject Matter]*. Moskva: Edytoryal, 2003. 384 p.
17. Prykhodko, Anatoliy. *Kategoryny status nimetskogo substantiwowanogo partizipa*. In: *Lingwistichny studiji. [Kategorial Status of the Substantivized Participle of German. In: Linguistic Studies]*. Winnitza: DonNU. 2018. Vol. 35. P. 52-58.
18. Wahrig, Gerhard. *Deutsches Wörterbuch*. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon, 1997. – 1420 S.
19. Weinrich, Harald. *Textgrammatik der deutschen Sprache*. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag, 1993. 1111 S.
20. Zifonun, Gisella. u.a. *Grammatik der deutschen Sprache (in 3 Bdn)*. B., N.Y.: Walter de Gruyter, 1997. 2569 S.